

NOVI REZULTATI HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TERMOMINERALNIH VODA IZVORIŠTA LUKOVSKA BANJA

THE LATEST HYDROGEOLOGICAL RESEARCH OF THE LUKOVSKA SPA THERMAL WATER AQUIFER

Goran Milanović¹ i Dragan Stanković¹

¹ Izdan d.o.o., Palička 7, 11273 Beograd-Zemun. e-mail: izdan@mail.com

APSTRAKT: Lukovska banja je, sa svojim brojnim izvorima termomineralnih voda, odavno prepoznata kao interesantan hidrogeološki lokalitet. Sa intenzivnim razvojem turizma, javila se i potreba za pronalaženjem novih količina termomineralnih voda. U središnjem delu izvorišta, u zoni u kojoj do sada nije vršeno istražno bušenje, izveden je istražno-eksploatacioni bunar LB-9, dubine 332 m. Sa idejom da se termomineralna voda zahvati sa dubine veće od 250 m, izvršeno je izolovanje svih potencijalnih zona priliva vode, do ove dubine. Na dubini od 308 m, nabušena je pukotina u škriljcima u kojoj je registrovana moguća pojava termomineralne vode. Produbljenjem bušotine do 332 m i opremanjem eksploatacionom kolonom prečnika 101,6 mm, dobijen je samoizliv termomineralne vode, sa kapacitetom od 6,0 l/s, temperature 71 °C, hidrokarbonatno-natrijumskog tipa sa mineralizacijom od 1,7 g/l.

Ključne reči: Lukovska banja, termomineralna voda, bunar, samoizliv, temperatura 71 °C

ABSTRACT: With its various springs of thermal water, the Lukovo spa is already well recognized as an interesting hydrogeological location. Along with the intensive evolution of tourism, the need for a new amount of thermal water has appeared. In the central area of the aquifer, in the zone where drilling had not been done before, a well LB-9, deep 332 m was installed. Following the idea of extracting thermal water from a depth larger than 250 m, an isolation of all potential areas of water inflow up to this depth was performed. At the depth of 308 m, a fracture in which a potential occurrence of thermal water had been registered, was drilled among the shales. Having increased the depth of the borehole up to 332 m and installation of well casing with a diameter of 101,6 mm, a flow rate of thermal water was 6,0 l/s with temperature of 71 °C, hydrocarbonate-natrium type with the mineralisation of 1.7 g/l.

Key words: Lukovo spa, thermal water, flowing artesian well, temperature of 71 °C

UVOD

Na području Lukovske banje, u periodu od 1977. do 1990. godine, izbušeno je ukupno 4 istražno-eksploataciona bunara, dubine od 150-870 m, na kojima su registrovani samoizlivni termomineralnih voda sa temperaturom od 54-68 °C. Takođe, u banji postoji i više desetina prirodnih izvora ovih voda, sa temperaturama od 30-50 °C. Sva 4 pomenuta bunara locirana su u zonama prirodnog isticanja termomineralnih voda, po 2 u delovima izvorišta nazvanim "Donja" i "Gornja" banja. Ukupna izdašnost izvorišta, u režimu isključivo eksploatacije samoizliva bunara, određena je poslednjim Elaboratom o rezervama (Milanović & Stanković 2010) na 7,12 l/s, prirodne termomineralne vode, hidrokarbonatno-natrijumsko-magnezijumsko-kalcijumskog tipa, sa suvim ostatkom oko 908-1267 mg/l, temperature 54,2-68,1 °C. Sa narastanjem potrebe za novim količinama termomineralne vode, a imajući u vidu rezultate hidrogeoloških istraživanja vršenih u proteklom periodu u široj okolini Lukovske banje, opredelili smo se da novu istražnu bušotinu lociramo između postojećih zona isticanja. Mikrolokacija je određena u rasednoj zoni duž Štavske reke, u kojoj su registrovana brojna isticanja termomineralnih voda direktno u vodotok, a u neposrednoj blizini kupatila koje se nalazi na jednom od tih izvora. U nameri da novi istražno-eksploatacioni bunar da što više saznanja o rasprostranjenju izdani sa termomineralnom vodom na većim dubinama, odlučili smo da sve eventualne pojave podzemnih voda do dubine od 250 m, izolujemo obložnom kolonom. Osnovni cilj istraživanja je bio da se termomineralna voda zahvati na dubini većoj od zona kaptiranih postojećim bunarima, pošto su na njima zahvatane uglavnom sve pojave vode na koje se naišlo tokom bušenja.

METODOLIGIJA ISTRAŽIVANJA

Polazna osnova su svakako bila nesumnjiva saznanja o trenutnom stanju eksploatacije termomineralnih voda. Pre svega izvorište se sastoji od dva odvojena dela: "Donja" i "Gornja" banja, sa po 2

bunara ukupne izdašnosti oko 6,0 l/s u "Donjoj" i 1,12 l/s u "Gornjoj" banji. Ove dve zone isticanja su međusobno udaljene oko 500 m i nije dokazano da su hidraulički direktno povezane. Svi pomenuti bunari izvedeni su u zonama ranijeg prirodnog isticanja termomineralnih voda. Na svim bunarima voda je kaptirana iz više zona ispucalih krečnjaka i serpentinita, na dubinama već od 35 m pa do 700 m. Svi bunari još uvek, i pored intenzivne eksploatacije, imaju samoizlive vode vrlo stabilnog hemijskog sastava i temperature. I na kraju posebno se moralo voditi računa o činjenici da se ova voda koristi u postojećim hotelima i da nova istraživanja nikako ne bi smela da ugroze ovaj proces.

Suočeni sa prethodnim činjenicama odlučili smo da se nova istražna bušotina izvede metodom direktnog bušenja, sa kontinuiranim jezgrovanjem, kao najmanje invazivnom metodom. S obzirom da se mogao očekivati određeni uticaj novog bunara na kapacitet postojećih, projektovani su prečnici bušenja tako da se na kraju do dubine od oko 250 m može ugraditi eksploataciona kolona do najviše 101,4 mm. Pretpostavljalo se da je to prečnik dovoljan da propusti količinu vode koja se može eksploatirati tako da ne ugrozi bitno postojeće kapacitete samoizliva.

Da bi se sa sigurnošću umanjio uticaj na postojeće stanje eksploatacije izvorišta, predviđeno je zatvaranje svih eventualnih pukotina sa vodom do dubine od najmanje 200 m. U cilju očuvanja prečnika bušenja zatvaranje pukotina vršilo bi se ne samo zacementiranjem, već i betoniranjem i naknadnim razbušivanjem nestabilnih zona. Takođe, ovakav pristup bušenju omogućava i najveću zaštitu kvaliteta eventualno dobijene vode, pošto sprečava mešanje voda iz različitih vodonosnih horizonata.

Osim toga, primenom napred navedene metodologije, ostavljena je mogućnost trenutnog zatvaranja bušotine, ako bi njen samoizliv drastično ugrozio postojeće stanje korišćenja vode. Zato je na bušotini obavezno morao biti postavljen ventil "preventer".

OSNOVNE GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE ISTRAŽNOG PROSTORA

Geološka građa istražnog terena gotovo u potpunosti je definisana ranijim istraživanjima. Počev od 50-ih godina prošlog veka Lukovska banja je bila predmet brojnih geoloških istraživanja a vršena su i obimna istraživanja mineralnih sirovina u bližoj okolini banje. Najznačajnija su svakako istraživanja za potrebu izrade OGK list Kuršumlija (Malešević et al. 1974) i primenjena hidrogeološka istraživanja u periodu od 1977. do 1990. godine.

Stenske mase jurske starosti predstavljaju najstarije stene i imaju najveće rasprostranjenje na istražnom području. Predstavljene su serpentinitima, dijabazima, sericit-hloritskim škriljcima i dijabaz-rožnačkom formacijom. Razvijene su u vidu jako tektonizirane izdužene zone pravca SZ-JI (slika 1), širine oko 1 km u zoni Lukovske banje. Hidrogeološka uloga ovih stenskih masa je od velikog značaja za pojave termomineralnih voda Lukovske banje.

Na istražnom području otkrivene su tvorevine donje i gornje krede. Donja kreda je zastupljena peščarima, krečnjacima i laporcima otriva i alevrolitima, peščarima i laporcima barem-apske starosti, prema jurskim tvorevinama imaju tektonski odnos. Gornju kredu izgrađuju uglavnom senonski sedimenti predstavljeni alevrolitima, peščarima, brečama i konglomeratima, osim u jednom manjem delu, gde je konstatovana pojava alb-cenomanskih laporaca, peščara i krečnjaka. Tvorevine senonske starosti su otkrivene isključivo u zapadnom, dok su donjokredne i alb-cenomanske u istočnom delu istražnog terena. Istražnim bušenjem u krednim sedimentima nisu konstatovane značajnije rezerve podzemnih voda i oni čine barijeru termomineralnim vodama.

Regionalno posmatrano, područje istraživanja zahvata delove tzv. "Eksterne vardarske podzone" i "Centralnog vardarskog troga". Ovaj kontakt predstavlja centralne delove istražnog terena za koga su vezane pojave termomineralnih voda Lukovske banje (Filipović & Lazić 1988).

Detaljnijom analizom tektonske građe istražnog terena, mogu se izdvojiti tri tektonske jedinice:

- Zapadna tektonska jedinica zahvata delove terena koje izgrađuje senonska serija sedimenata.
- Centralna tektonska jedinica koja je navučena preko zapadne i ima oblik uzane izdužene zone pravca pružanja SSZ-JJI. Izgrađena je od heterogenog kompleksa stena jurske i jursko-kredne starosti koje obuhvataju serpentinite, dijabaze, sericit-hloritske škriljce, dijabaz-rožnačku formaciju i sočiva krečnjaka.
- Istočna tektonska jedinica, izgrađena je od krednog heterogenog kompleksa koji pripada zapadnom obodu velikog tzv. "Centralnog vardarskog troga". Karakteriše se dominantnim rasednim strukturama pravca pružanja SSZ-JJI. Kontakt centralne i istočne tektonske jedinice ostvaren je vertikalnim i subvertikalnim rasednim strukturama.
- Sistemi upravnih raseda, sa pravcima pružanja JZ-SI, ukazuju da je došlo do značajnijeg horizontalnog pomeranja blokova što je u velikoj meri doprinelo tektonskoj složenosti terena.

- Istražnim bušenjem konstatovano je da već na malim dubinama, od 10-tak metara, dolazi do prvih pojava termomineralne vode. To je direktna posledica postojanja brojnih pukotina, uglavnom subvertikalnih, sa raznim pravcima pružanja, pri čemu ipak dominiraju pukotine paralelne pravcima pružanja glavnih raseda (SZ-JI). Dublji bunari (LB-4 i LB-5) pokazali su da se čak i na većim dubinama, između 100 i 400 m, nalaze pukotine velikih dimenzija. Činjenica da najdublji bunar (LB-5 dubine 870 m) nije dao najtopliju vodu ukazuje na presudan uticaj tektonike na kretanje termomineralnih voda, tj. da se toplije vode iz dubljih delova terena kreću duž raseda brzo i sa malim gubitkom temperature (Filipović & Lazić 1988).

Slika 1. Šematzivana geološka i topografska karta sa geološkim profilom područja Lukovske banje (prema OGK SFRJ, 1:100000, list Kuršumljija, Malešević i dr., 1974)

Figure 1. Schematized geological and topographic map with cross-section of the Lukovska spa area (after Basic geological map of SFRY, 1:100000, sheet Kuršumljija, Malešević et al., 1974)

Na području istraživanja izdvojeni su pukotinski tip izdani u okviru jurskih serpentinita i dijabaza, zatim karstno-pukotinski tip izdani u okviru dijabaz-rožnačke formacije i karstni tip izdani u okviru jursko-krednih krečnjaka.

Pretpostavlja se da su karstifikovani krečnjaci i serpentiniti glavni nosioci termomineralnih voda. Jursko-kredni krečnjaci imaju relativno malo rasprostranjenje na površini a daleko veće u dubljim delovima terena, što je potvrđeno istražnim bušenjem. Debljina krečnjaka na LB-4 iznosi 42 m, a zaležu od 124 m do 166 m. Na LB-5 krečnjaci su konstatovani na dubini od 110 m do 175 m (65 m). Dreniranje karstne izdani, odnosno termomineralnih voda, odvija se uzlaznim putevima duž rasedne zone po dolini Štavske reke, u vidu velikog broja izvora.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Bunar LB-9 lociran je u centralnom delu Lukovske banje, na podjednako udaljenosti od do sada dva odvojena dela izvorišta, poznatija kao „Gornja i Donja banja“, na desnoj obali Štavske reke a neposredno uz kupatilo „Šljivak“ (Slika 1). Istraživanja su trajala od juna do septembra 2021. godine. Bušenje je izvedeno

rotacionom metodom sa kontinualnim jezgrovanjem, do krajnje dubine od 332 m. Kao fluid za bušenje korišćena je uglavnom čista voda ili laka bentonitska isplaka, za izbacivanje većih količina taloga iz bušotine.

Započeto je bušenjem za uvodnu kolonu, prečnikom \varnothing 311 mm, bez jezgrovanja, do dubine od 9 m. Zatim je u uvodnom delu bušotine u zoni raspadnutih serpentinita do dubine od 9,0 m ugrađena čelična uvodna kolona prečnika \varnothing 273 mm i ista zacementirana. Posle pauze radi vezivanja cementa bušenje je nastavljeno sa kontinualnim jezgrovanjem, dijamantskom krunom prečnika \varnothing 131 mm do dubine od 42 m. Nakon proširenja bušotine od 9 do 42 m, dletom prečnika \varnothing 190,5 mm ugrađena je i zacementirana čelična obložna kolona prečnika \varnothing 168,3 mm od 0,0 do 42,0 m.

Po vezivanju cementa bušenje je nastavljeno sa kontinualnim jezgrovanjem, dijamantskom krunom prečnika \varnothing 131 mm do dubine od 108 m. Na dubini od 108 m ušlo se u zonu jače ispućalih serpentinita pa je posle proširenja dletom prečnika \varnothing 152,4 mm izvršena ugradnja nove obložne kolone od čeličnih cevi prečnika \varnothing 139,7 mm od vrha do 108 m i cementacija iste.

Posle pauze radi vezivanja cementa bušenje je nastavljeno sa kontinualnim jezgrovanjem, dijamantskom krunom prečnika \varnothing 116 mm do dubine od 200 m, zbog očuvanja prečnika vršeno je i proširivanje dletom prečnika \varnothing 120,7 mm do iste dubine. Od 200 m bušenje je nastavljeno sa kontinualnim jezgrovanjem, do 300 m dijamantskom krunom prečnika \varnothing 101 mm, a od 300 m do krajnje dubine od 332 m takođe dijamantskom krunom prečnika \varnothing 86 mm.

Na dubini od 308 m ušlo se u jako ispućale škrljice gde je došlo i do totalnog gubljenja isplake. Po uspostavljanju cirkulacije bušenje je nastavljeno u otežanim uslovima uz konstantno gubljenje isplake, do konačne dubine od 332 m.

Na osnovu rezultata istražnog bušenja i geoelektričnog karotaža definisan je litološki profil bušotine. Kao hidrogeološki interesantna i značajna, izdvojena je zona ispućalih škrljaca od 305,6-315,5 m, jače ispućali u delu 307,7-309,4 m i ispućalih peridotita 315,5-332,0 m. U ovoj zoni registrovana je i promena od 70 °C na termo dijagramu geofizičkog karotaža.

U cilju omogućavanja što boljeg dotoka termomineralnih voda iz gore navedene serije, odlučeno je da se filterskim delom bunarske konstrukcije obuhvati čitava ova zona, zajedno sa ispućalim krečnjacima dijabaz-rožnačke formacije u delu 284,3 do 285,5 m. Pre ugradnje bunarske konstrukcije izvršeno je proširenje bušotine u delu od 200 do 332 m dletom prečnika \varnothing 114 mm.

Celokupna eksploataciona konstrukcija bunara LB-9, od 0,0 do 324,0 m, izrađena je od čeličnih bešavnih cevi prečnika \varnothing 101,6 mm, pojedinačne dužine 6,0 m. Od 324,0 do 332,0 m bunar je nezacevljen – „open hole“ (slika 2).

Eksploataciona konstrukcija bunara LB-9:

0,0 – 276,0 m nadfilterski deo \varnothing 101,6 mm

276,0 – 324,0 m perforirani-filterski deo \varnothing 101,6 mm

324,0 – 332,0 m „open hole“ \varnothing 114 mm

Perforirani otvori filterskog dela konstrukcije su dimenzija 3 x 100 mm u „šah“ rasporedu, sa međusobnim rastojanjem od ~50 mm. Cementacija gornjeg, neproduktivnog dela bunara od 240,0 m do vrha izvršena je cementnim mlekom, utiskivanjem pomoću isplaćne pumpe. Na dubini od 240,0 m postavljen je paker u cilju sprečavanja prodora cementnog mleka u filterski deo bunara.

Nakon ugradnje bunarske konstrukcije pristupilo se ispiranju bunara, u iščekivanju pojave samoizliva termomineralne vode. Do početka erupcije vode došlo je drugog dana ispiranja, kada je bunar ispran do 240 m. Tada je došlo do rasterećenja preostalog stuba isplake i registrovano je isticanje termomineralne vode od oko 2 l/s. Na kraju ispiranja, posle vađenja svog bušaćeg pribora iz bunara, samoizliv se povećao na oko 6,0 l/s. Pri ovom kapacitetu je izmerena temperatura vode od 71 °C, što je do sada najveća temperatura vode registrovana na izvorištu „Lukovska banja“. U periodima kada je bunar bio „zatvoren“ maksimalni registrovani pritisak na glavi bunara je 1,2 bar.

Slika 2. Litološki profil i konstrukcija bunara LB-9.
Figure 2. Lithology and construction details of the well LB-9.

Slika 3. Samoizliv na bunaru LB-9 nakon ugradnje bunarske konstrukcije.
Figure 3. Flowing artesian well LB-9 after casing instalation.

Voda sa ovog bunara je bez mirisa, sa bojom manjom od 5 °Co-Pt skale, mutnoćom oko 4 NTU i pH vrednošću od 6,7. Mineralizacija ove vode iznosi 1,7 g/l. U anjonskom sastavu dominira jon HCO_3^- sa 968,8 mg/l, slede sulfati sa 138,3 mg/l i hloridi sa 50,9 mg/l. U katjonskom sastavu najzastupljeniji je jon Na^+ sa 379,5 mg/l, zatim jon Ca^{2+} sa 117,0 mg/l, a prisutni su i joni K^+ 24,6 mg/l i Mg^{2+} 19,1 mg/l. U pogledu tvrdoće ove vode spadaju u grupu tvrdih sa 20.8 °dH.

ZAKLJUČAK

Osnovni zadatak na početku novih istraživanja na izvorištu termomineralnih voda Lukovske banje bio je ispitivanje mogućnosti dobijanja novih količina vode u rasednoj zoni između dva dela izvorišta, u kojima su skoncentrisani ranije izvedeni bunari i najveći broj prirodnih izvora. Da bi se to ostvarilo utvrđena je metodologija istraživanja koja je sprečila negativan uticaj na postojeću eksploataciju, a ogledala se pre svega u tome da se termomineralna voda zahvati isključivo sa veće dubine od 250 m. To je apsolutno i ostvareno, jer nakon pojave samoizliva od oko 6,0 l/s termomineralne vode, sa najvećom temperaturom na izvorištu od 71 °C, nije registrovan uticaj na režim isticanja starih bunara. Posebno je interesantno da se uticaj bunara LB-9 nije primetio ni na izvoru u kupatilu udaljenom 10-tak m od bunara.

Rezultati istražnog bušenja diktirali su potrebu da se bušotina zacevi obložnom kolonom do dubine od 108 m. Kako se u nastavku bušenja, do očekivane pojave vode, ne bi smanjivao prečnik bušenja nestabilne zone su betonirane utiskivanjem cementnog mleka. Na ovaj način ostvarena je namera da se termomineralna voda zahvati iz samo jedne pukotinske zone, na što većoj dubini. To je realizovano ugradnjom konstrukcije od bešavnih čeličnih cevi i njenim cementiranjem do dubine od 240 m.

LITERATURA

- Filipović B. i Lazić M., 1988: *Elaborat o rezervama termomineralnih voda Lukovske banje*, Fond AD "Planinka" Kuršumlija
- Malešević M., Vukanović M., Brković T., Obradinović Z., Karajičić LJ., Stanisavljević R., Dimitrijević M., Urošević M., 1974: *OGK 1: 100 000 list K34-31 Kuršumlija*, Savezni geološki zavod, Beograd.
- Malešević M., Vukanović M., Obradinović Z., Dimitrijević M., Brković T., Stefanović M., Stanisavljević R., Jovanović O., Trifunović S., Karajičić LJ., Jovanović M., Pavlović Z., 1978: *Tumač OGK 1: 100 000 list K34-31 Kuršumlija*, Savezni geološki zavod, Beograd.
- Milanović G. i Stanković D., 2010: *Elaborat o rezervama termomineralnih podzemnih voda Lukovske banje – bunari LB-5 i LB-6*, Fond AD "Planinka" Kuršumlija